

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOIYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekturodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitora Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

6. Лутфуллаева Д.Э. Ассоциатив тилшунослик назарияси. – Тошкент: Meriyus, 2017. – Б.24.
7. Мамажонов М.Ү. Psixolingvistik tadqiqotlar xususida. Xorazm Ma'mun Akademiyasi axborotnomasi. – Xiva, 2024. 4-son, – 155-157
8. Тоирова Г. Нуткий мулоқот ситуатив прагматик система сифатида. Филол.фан.номзоди. дисс.авторреф. –Тошкент, 2011.– Б.11.
9. Алпанова Ш. Нуткий фаолият жараёнидаги рухий ҳолатларнинг ўзбек тилининг турли сатҳ бирликлари воситасида акс этиши. Филол.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. –Фарғона, 2018. –Б.33.
10. Iagniuk, Iaroslava & I., Ponomaryov & A.A., Osypenko. (2016). Book "Communication Psychology".

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Бўронов НазимЎзбекистон давлат жаҳон тиллари
университети мустақил тадқиқотчиси**ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА
МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ** <https://doi.org/10.5281/zenodo.13236075>**АННОТАЦИЯ**

Медиасаводхонлиги бўйича таълим инсонларга ахборот манбаларини танқидий баҳолаш ҳамда ҳақиқат ва ёлгон ўртасидаги фарқни аниқлаш учун зарур бўлган кўникма ва билимларни ривожлантиришга ёрдам беради. Медиасаводхонлигини ошириш орқали биз инсонларни фейк янгиликлар ва дезинформацияга оид маълумотларни аниқлаш лаёқатига эга бўламиз. Ушбу мақолада бугунги кунда фейк ва дезинформацияга қарши курашишда медиасаводхонликнинг вазифалари ҳақида сўз боради. Мазкур мақола мавзуси юзасидан илмий ва расмий адабиётлар ҳамда ОАВда эълон қилинган материаллар таҳлил қилинади. Шунингдек, мавжуд муаммо юзасидан тегишли таклиф ва тавсиялар келтирилади.

Калит сўзлар: фейк, дезинформация, ижтимоий таъсир, медиасаводхонлик, замонавий тенденциялар.

Боранов Назимнезависимый исследователь Государственного
университета мировых языков Узбекистана**РОЛЬ МЕДИАГРАМОТНОСТИ В БОРЬБЕ С ФЕЙКОМ И
ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ****АННОТАЦИЯ**

Обучение медиаграмотности помогает людям развивать навыки и знания, необходимые для критической оценки источников информации и различения правды и лжи. Повышая медийную грамотность, мы можем дать людям возможность распознавать фейковые новости и дезинформацию. В данной статье рассматривается роль медиаграмотности в современной борьбе с фейком и дезинформацией. По теме статьи анализируется научная и официальная литература и материалы, опубликованные в средствах массовой информации. Также даются соответствующие предложения и рекомендации относительно существующей проблемы.

Ключевые слова: фейк, дезинформация, социальное влияние, медиаграмотность, современные тренды.

Buranov Nazimis an independent researcher at the State
University of World Languages of Uzbekistan

THE ROLE OF MEDIA LITERACY IN FIGHTING FAKE AND DISINFORMATION

ANNOTATION

Media literacy education helps people develop the skills and knowledge needed to critically evaluate information sources and distinguish between truth and lies. By improving media literacy, we can empower people to identify fake news and disinformation. This article discusses the role of media literacy in today's fight against fake and disinformation. Scientific and official literature and materials published in mass media are analyzed on the topic of this article. Also, relevant suggestions and recommendations are given regarding the existing problem.

Key words: fake, disinformation, social influence, media literacy, modern trends.

Медиа босма нашр, матбуот, телевидение, кинематограф, радио, овоз ёзиш ва Интернет тизимини ўз ичига олади. Охириги йилларда инсон ҳаётида медиа асосий ўринни тута бошлади. Медиаалар электрон бўлмаган босма медиаалар ҳамда электрон медиааларга ажратилади. Ноэлектрон босма медиаалар – бу “даврий нашрлар, газета ва журналлар, китоблар, комикслар; Электрон медиаалар – бу радио, кино, телевидение, компьютер (CD-ROM, USB), видео ўйинлар, Интернет, ёзиб олинган мусиқа, мобил телефон, электрон китоблардир”[1]. Социологларнинг таъкидлашича, ўртача ҳисобда ҳозирги замонда ““маданийлашган инсон” 75 йил яшаса, шу умрнинг тахминан 50 йилини ухламасдан фаол тарзда ўтказди ва роса 9 йилини телевизор кўришга сарфлайди”[2].

Ҳозирги глобаллашув даврида мавжуд барча ахборотларни бошқариб, уларни саралаб, аудиторияга етказишнинг имкони йўқ. Оммавий ахборот воситалари, Интернет ва ундаги сон-саноксиз ижтимоий сайтлар, кино саноати орқали тинимсиз равишда кенг миқёс ва кўп миқдорда турли ахборотлар узатилмоқда. Бугунги кунда ахборот материалларининг, контент ва ресурсларнинг ҳаддан ташқари кенг ва турли-туман тўплами мавжуд, айниқса Интернетда, уларнинг аниқлиги, ишончлилиги ва қиймати турлича. Бундан ташқари, бу маълумотлар турли шаклларда (матн, тасвир, статистик маълумотлар, электрон ёки босма шаклда) мавжуд бўлиб, уларни онлайн база, портал, виртуал ва реал кутубхона, ҳужжатлар тўплами, маълумотлар базаси, архивлар, музейлар ва бошқалар орқали олиш мумкин.

Ахборотнинг ҳаққоний ва холислиги уни узатаётган ахборот манбасининг ишончилиги боғлиқ. Ахборот манбаси, одатда, ижтимоий аҳамиятга молик (яъни, кенг оммага қизиқ ва керак бўлган) ахборотга эга бўлган шахс ёки ташувчидир. Хўш, қайси манбалар ҳаққоний, холис бўла олади? Ахборот манбасини баҳолашда, аввало, инсон ахборотни нима мақсадда олаётганини аниқлаши зарур. Ахборот манбалари асосан анъанавий (расмий манбалар, яъни ҳужжатлар, ОАВ материаллари, ҳукумат қарорлари, ҳаётнинг ўзи ва ҳ.к.) ва ноанъанавий («ишонч телефонлари», ижтимоий соғломлаштириш марказлари, иккиламчи хомашё, шиша қабул қилиш, машина ювиш ва ёнилғи қуйиш шаҳобчалари, бозорлар ва ҳ.к.) турларга бўлинади. Қандай турдаги ахборот манбаи энг ишончли ҳисобланади, қайси манбалар холис, бетараф, очиқ-ойдин ва сифат назоратидан ўтган бўлиш мумкин?

Тадқиқотчилар мавжуд ахборот манбаларини бирламчи, иккиламчи ва учламчи каби уч тоифага ажратишади. Бирламчи — бу оригинал манбалар бўлиб, улар ахборотни изоҳламайди. Бу тадқиқот ҳисоботлари, прайс-варақлар, нутқ матнлари, электрон хабарлар, оригинал санъат асарлари, кўлёмалар, фотосуратлар, кундалиқлар, шахсий мактублар, оғзаки ҳикоя/интервью ёки дипломатик ҳужжатлар бўлиши мумкин. Аксарият ҳолатларда ва муайян вазиятларда имкон қадар бирламчи ахборот манбаларидан фойдаланиш тавсия этилади. Иккиламчи манбалар сифатида ахборотни етказиб берувчилар майдонга чиқади. Бу ҳолатда ахборот ўзгариши, таҳлил қилиниши ёки умумлаштирилиши мумкин (масалан, илмий китоблар, журналлар, танқидий таҳлил ёки маълумотлар талқини). Фойдаланишга тавсия этиладиган бирламчи манбалар иккиламчи манбаларга нисбатан ҳар доим ҳам ўзида нуфузли ёки холис ахборотни мужассам этмайди. Ахборотни субъектив баҳолаш ҳолатларини текширилган иккиламчи манбалардан фойдаланиб бартараф этиш мумкин. Иккиламчи манба

муайян соҳа ёки муайян вазиятдан келиб чиққан ҳолда белгиланиши мумкин. Учламчи манбалар — бу ташкил этилган ва ўзида бирламчи ҳамда иккиламчи манбалардаги ахборотни қайта ишлаб, ўзида мужассамлаган (масалан, рефератлар, библиография, турли қўлланмалар, энциклопедиялар, кўрсаткичлар, хронологик жадваллар, маълумотлар базаси ва ҳ.к.) манбалардир.

Нима сабабдан ҳозирги давримизда дунё ахборий маконида муҳим ўрин тутаётган медиа ва ахборот саводхонлиги кўникмаларини ривожлантириш талаб этилмоқда? Медиясаводхонликни ривожлантиришда қабул қилинаётган **ахборотнинг сифати** муҳим омил саналади ва у «жуда яхши»дан «жуда ёмон»гача фарқланиши мумкин»[3]. Шунинг учун ҳам ҳозирда медиа материалларидан фойдаланишда медиамаҳсулотни узатиш имкониятига эга бўлган ҳар бир кишидан уни холис ва тўғри таҳлил қилиб, қабул қилиш ёки қилмасликка, тўғри саралаб ва эгалик қилишга ўргатиш ўта муҳим ижтимоий вазифалардан бўлиб қолмоқда.

1. МАСни ўқитиш ва ўрганиш жараёни келгусида ўсиб келаётган авлодга ўз билимларини етказиши учун педагоглари кенг билимлар билан қуроллантиради.

2. МАС демократик жамиятда медиа ва ахборот каналларининг фаолияти ҳақида муҳим билимлар беради, медиа ва ахборот хизматларининг функциялари доирасидаги фаолиятини баҳолаш ҳамда ушбу функцияларни амалга ошириш ва асосий кўникмаларни ривожлантириш учун зарур бўлган шарт-шароитларни тушунишни таъминлайди.

3. Медиа ва ахборот саводхонлигига эга бўлган жамият эркин, мустақил ва турфа фикрли медиа ва очиқ ахборот тизимларини ривожлантиришни рағбатлантиради.

МАС ўзи ҳам бир неча компонентлардан иборат[4]:

1-компонент. Эгалик қилиш. Ахборот ва медиаконтентни излаш, эгалик қилиш ва ажратиб олиш қобилиятига бўлган эҳтиёжни аниқлаш (1-компонент — эгалик қилиш). МАС нинг биринчи компоненти, керакли технологиялардан фойдаланган ҳолда, ахборот ва медиаконтентга эгалик қилишни амалга ошириш, олиш ва сақлаш қобилияти сифатида тушунилади. У ахборот, медиаконтент ва билимларга бўлган эҳтиёжларни аниқлаш ҳамда бу эҳтиёжларни қондириш учун фойдали ахборот ва медиаконтентни барча манба ва форматлардан, жумладан, босма, аудио, визуал ва рақамли форматлардан идентификация қилиш қобилиятини ўз ичига олади. Маълумотни кутубхоналар, музейлар, шахсий ҳужжатлар ва бошқа ҳар қандай манбадан ажратиб олиш ва электрон кўринишда сақлаш мумкин.

2-компонент. Баҳолаш. Ахборот ва медиани тушуниш, таҳлил қилиш ва баҳолаш (2-компонент — баҳолаш). МАС нинг иккинчи компоненти ахборот, медиаконтент, медиа ва ахборот етказувчи ташкилотларнинг фаолияти ва функцияларини, инсонларнинг универсал ҳуқуқлари ва асосий эркинликлари контекстида тушуниш, танқидий таҳлил қилиш ва баҳолаш қобилияти сифатида белгиланади.

У фактларни таққослаш, фактларни хронометражга (янги/эскирган) мувофиқ тахминлардан фарқлаш, таянч мафкура ва қадриятларни билиш ва ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, касбий ва технологик кучлар медиа ва ахборот контентни қандай қилиб шакллантиришини аниқлашни ўз ичига олади.

У, шунингдек, ахборот сифатини баҳолашни ўз ичига олади (аниқлиги, мослиги, воқеийлиги, ҳаққонийлиги ва тўлиқлиги). Бунинг устига, ахборот ҳажми ҳаддан зиёд катта бўлган ҳозирги даврда инсонлар медиа ва ахборотни ташкиллаштириш, танлаш ва синтез қилиш каби техник кўникмаларни ўзлаштириши керак.

Медиа муассасаларнинг, медиа соҳасидаги мутахассисларнинг ва ахборот етказувчиларнинг функциялари ва хатти-ҳаракатларининг табиатини тушуниш, ахборот ва медиа хабарларни қай тарзда таҳлил қилиш мумкинлигини билиш жуда муҳимдир. Медиа ва ахборотнинг аҳамиятини, жумладан, фикр эркинлиги, ахборот эркинлиги ва ахборотга эгалик қилишни ривожлантириш каби мақсадларда кенг контекстда тушуниш муҳимдир. Бу, шунингдек, МАСнинг фидоийлик, демократия ва бошқарув билан боғлиқлигини ва таъсирини тушунишга ёрдам беради. Медиа ва ахборот борасида саводхон кишилар иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий ҳокимиятни ва медиа компаниялар ва ахборот етказувчиларнинг ҳамда ижтимоий ташкилотларнинг назоратини тан оладилар.

МАС яширин хусусиятли кенг тушунча бўлганлиги сабабли унинг даражаларини алоҳида тўплам сифатида эмас, профиль кўринишида тақдим этиш лозим. Бунда инсон баъзи кўрсаткичлар бўйича юқори, бошқалари бўйича эса паст натижаларни кўрсатиши мумкинлигини таъкидлаб ўтиш муҳимдир. Мисол учун, медиа ва ахборот етказиб берувчилар функцияларини баҳолаш ва тушуниш билан боғлиқ бўлган фаолиятда инсон ўзини самарали намоён қилиши мумкин (2-компонент), медиа ва ахборотни ажратиш олиш ва эгаллик қилишда эса бунинг аксини кўриш мумкин (1-компоненти), айниқса, бу маълумотдан фойдаланиш фақатгина компьютер ёки Интернет орқали амалга оширилиши талаб қилинган³⁷ ҳолларда намоён бўлади.

Бошқа тарафдан, инсоннинг МАС нинг **3-компоненти** бўйича фаолияти самарадорлиги бошқа иккита компонентларнинг фаолияти билан боғлиқ.

Самарали ташкил этилган медиа таълим, МАС жараёни жамоатчилик фикрини шакллантиришга хизмат қилувчи дезинформация, лоббичилик, манипуляция, тарғибот деб аталадиган турли салбий таъсир усулларига ҳам қарши тура билишига ўргатади. Виртуал макондаги ахборот урушидаги ушбу асосий мафкуравий қурол воситаларининг мазмун-моҳиятини билиш муҳим амалий аҳамият касб этади.

Дезинформация – психологик таъсир усули бўлиб, душманни ҳақиқий ҳолат ҳақида йўлдан оздирадиган бундай ахборот билан қасддан таъминлашдан иборат. Дезинформация атайлаб нотўғри маълумотлар ва сохта маълумотлардан фойдаланишни ўз ичига олади. Бундай ҳолда, бу ёлғонга айланади. Дезинформация билан алдаш ўртасидаги фарқларни ажратиш қийин.

Лоббичилик (инглиз лоббисидан - ёпик юриш майдони, коридор) – муайян мақсадга эришиш учун қарор қабул қилиш тузилмасига таъсир қилишнинг турли усуллари ва усуллари мажмуаси. 1864 йилда Америкада бу сўзнинг маъноси сиёсий маънога эга бўлди. “Лоббичилик” атамаси Конгресс коридорларида пул учун овоз сотиб олишни билдира бошлади.

Манипуляция – бу психологик таъсир усули, бу бир томондан одамлар учун сезилмасдан амалга ошириладиган фаолият йўналишини ўзгартиришдан иборат; бошқа томондан, бу кучдан фойдаланишнинг бир тури бўлиб, унда унга эга бўлганлар бошқаларнинг хатти-ҳаракатларига таъсир қиладиган хатти-ҳаракатларнинг моҳиятини очиб бермасдан таъсир қилади.

Тарғибот (лотинча propaganda - тарқатилиши лозим) – оммавий онгда ғояларни оммалаштирувчи ва тарқатувчи фаолият (оғзаки ёки оммавий ахборот воситалари ёрдамида). Тарғиботнинг моҳияти шундаки, унинг таъсири остида ҳар бир шахс ўзини худди ўз хатти-ҳаракати каби тутаяди

Шундай қилиб, ахборот урушининг мақсадлари, вазифалари ва усулларини таҳлил қилгандан сўнг, ривожланаётган ахборот жамиятида моддий кадриятларга эга бўлиш учун анъанавий кураш ўзгаради ва ахборот соҳасига кўпроқ ўтади, бу табиий равишда ахборот урушининг кўпайишига олиб келади. Ахборот урушининг ривожланиши илгари мавжуд бўлган оммавий ахборот воситалари ва ахборот етказиб бериш воситаларига нисбатан янги, самаралироқ бўлиши ва оммавий тарқалиши билан боғлиқ эди.

Медиа саводхонлик инсонга телевидение, радио, видео, кино, матбуот, Интернетнинг ахборот соҳаси имкониятларидан фаол фойдаланишга, медиа маданияти тилини яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

Замонавий медиа таълимнинг асосини шахсни оммавий коммуникациялар воситасида ва материалида ривожлантириш муаммо ва вазифалари ташкил этади. Медиа таълим, медиасаводхонлик янгича шахс маданиятини шакллантириш учун асос бўлиб хизмат қилади. Самарали ташкил қилинган медиа дарслар таълим ва тарбиянинг анъанавий шакллари сақлаб қолиш, уларни янги ахборот муҳитига мослаштириш ва шиддатли ўзгарувчан дунёда ёшларни ўзини англаш учун янги имкониятларни излаб топишларига ёрдам беради.

2022 йилнинг 9-10 июнь кунлари Олмаота шаҳрида Медиясаводхонлик бўйича биринчи Халқаро конференцияси бўлиб ўтди. Икки кун давом этган тадбирда Қозоғистон,

Ўзбекистон ва Тожикистондан келган медиасаводхонлик бўйича экспертлар Марказий Осиё минтақасида медиа ва ахборот саводхонлигини (МАС) ошириш бўйича ғояларни муҳокама қилдилар. Анжумандаги медиасаводхонликнинг асосий ғояси – ахборотни филтрлаш имконини берувчи, дунёнинг барча мамлакатларида ўзгаришсиз қолаётган танқидий фикрлашга эга бўлиш. Бироқ, турли минтақалардаги ҳар бир мамлакатда МАС тарғиботининг муваффақиятига таъсир қилувчи менталитет, қонунчилик, одамларнинг хоҳиш-истакларининг ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Шунинг учун алоҳида миллий стратегиялар зарурлиги алоҳида таъкидлаб ўтилди. Марказий Осиё минтақасидаги давлатлар – Қозоғистон, Тожикистон ва Ўзбекистонда медиа ва ахборот саводхонлигини оширишни қўллаб-қувватлаш бўйича кўплаб инновацион лойиҳалар амалга оширилиётганлиги ва медиасаводхонлик стратегияларидан барча томонлар манфаатдор бўлиб қолишлари алоҳида эътироф этилди.

Медиасаводхонлик мафкура ёки сиёсат эмас, балки хабарларни шифрлаш ва ахборотни танқидий идрок этиш қобилиятидир. “Танқидий фикрлаш – бу барча фуқаролар, ёшлар ва ёши катталар ҳам демократик жамиятнинг фаол иштирокчиси сифатида эгаллашлари керак бўлган ҳаётий кўникмалардир. Бу барқарорликни таъминлаш ва ижтимоий масалаларни ҳал этиш учун қулай макон. Бу, шунингдек, ҳукумат билан фуқаролар ўртасидаги кўприк, фаолиятнинг шаффофлиги ва ҳисобдорлигини таъминлайди”, – деди USAID ташкилотининг Марказий Осиёдаги минтақавий миссияси директори Лоуренс Харди II.[5]

Инқироз даврида жамиятнинг фейклар ва дезинформацияга чидамлилиги Халқаро конференциянинг яна бир муҳим долзарб мавзуси сифатида қизгин муҳокама қилинди.

Халқаро миқёсдаги бундай тадбирнинг ташкил этилиши ва ўтказилиши фейк янгиликлар муаммосининг чиндан ҳам глобал жиҳатдан ўта долзарб эканлигининг яна бир исботидир.

Медиа турли вазибаларни бажаради, жумладан:

- ахборот ва билим канали сифатида ишлайди, бу каналлар орқали фуқаролар бир-бирлари билан мулоқот қилишлари ва олинган маълумотлар асосида қарор қабул қилишлари мумкин;
- жамоат арбоблари ўртасида компетент мунозаралар олиб борилишини қўллаб-қувватлайди;
- бизнинг бевосита тажрибамиз доирасидан ташқарига чиқадиган, атроф-муҳит тўғрисидаги ахборотнинг асосий манбаидир;
- жамият ўзи ҳақида билиши мумкин бўлган ва фуқарода ҳамжамият билан бирдамлик ҳиссини шакллантиришда ёрдам берадиган воситадир;
- жамоатчилик ҳаётининг шаффофлигига ва ҳукумат устидан жамоат назоратини ўрнатишга ёрдам бериб, коррупция, масъулиятсиз бошқарув, уюшмаларнинг ноқонуний ҳаракат ҳолатларини аниқлаш орқали давлат органлари фаолиятининг холис кузатувчиси;
- демократик жараённинг ҳаётий муҳим ҳаракатлантирувчи кучи, ҳалол ва эркин сайловларнинг кафили бўлиб хизмат қилади;
- бир миллат вакиллари орасида бўлгани каби миллатлараро маданиятни ифодаловчи ва маданий алоқалар ўрнатувчи омил бўлиб хизмат қилади;
- плюрализм қадриятларини ҳурмат қилган ҳолда ҳуқуқ ва ижтимоий шериклик учун мустақил курашчи сифатида намоён бўлади[6].

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, замонавий дунёни оммавий ахборот воситаларисиз тасаввур қилиш қийин. Улардан фойдаланиш муқаррар равишда медиасаводхонликни, кенгроқ олиб қараганда ахборот алмашинуви маданиятини шакллантиришни талаб этади. Медиа саводхонлик инсонга телевидение, радио, видео, кино, матбуот, Интернетнинг ахборот соҳаси имкониятларидан фаол фойдаланишга, медиа маданияти тилини яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000